

44º Encontro Anual da ANPOCS

Tensionando macacos, retomando controvérsias: ciência, sociedade, humanos e não-humanos em debate.¹

Cassandra Moira Costa Moura² (UNIFESP – EFLCH)

Resumo: O presente trabalho dedica-se ao estudo antropológico de eventos que podem ser pensados como uma “controvérsia”, envolvendo o surto de febre amarela que ocorreu no Brasil (2017) e suas implicações. Voltando a atenção para a relação entre o extermínio de primatas não humanos (PNH), a ação humana, o surto da doença, e a análise destes por parte da mídia, governo e produção acadêmica. Procurando assim compreender a relação justaposta entre o surto e o extermínio de PNH no Brasil (principalmente a região sudeste), à luz das noções "latourianas" de controvérsia, tradução e hibridização na elaboração científica, e de que modo isso afeta o ambiente e as muitas formas de vida (humanos, não-humanos, etc.). Mas sem desconsiderar que a doença perpassa as fronteiras do ocidente, não deixando de lado suas implicações cosmopolíticas e ontológicas, produzindo um estudo antropológico que ponha em perspectiva o fenômeno e suas implicações, sobretudo em relação à vida e morte de bugios (*Alouatta*) na Mata Atlântica.

Introdução

Primeiramente é válido ressaltar que esse texto, assim como minha apresentação no 44º encontro anual da ANPOCS parte de uma pesquisa³ prévia intitulada “O surto de febre amarela e suas controvérsias sociotécnicas: ciência, sociedade, humanos e não humanos em debate.”

Entre os anos de 2016 (01º de dezembro) e 2017 (01º de agosto), houve um dos maiores surtos epidêmicos de febre amarela que o Brasil já vivenciou. Esses surtos se alastraram por diversos estados, se concentrando principalmente nos estados da região Sudeste. Segundo os dados fornecidos em relatórios epidemiológicos pelo Ministério da Saúde, os dados de contaminados humanos são:

no período do surto, foram notificados ao Ministério da Saúde 3.564 casos suspeitos de FA (febre amarela). Destes, 777 (21,8%) foram confirmados, 213 (6,0%) permanecem em investigação, 2.270 (63,7%) foram descartados e 304 (8,5%) foram

¹ Trabalho apresentado no GT 05 - Ciência, Tecnologia e Sociedade, 44º Encontro Anual da Associação Nacional de Ciências Sociais.

² Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: cassandra.moira@outlook.com

³ Agradeço ao apoio da FAPESP – 2018/2019, processo nº 208/00580-0. E também ao PIBIC (CNPQ) - no período de agosto/2017 a abril/2018.

considerados inconclusivos até o momento do encerramento do surto, por não atenderem aos critérios da definição de caso e/ou não apresentarem amostras colhidas para diagnóstico etiológico e/ou não reunirem critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com os critérios adotados para conclusão definitiva.⁴

Já em primatas não humanos (PNH) os números de epizootias são:

no período entre 1º de dezembro de 2016 e 31 de julho de 2017, foram notificadas ao Ministério da Saúde 5.364 epizootias em PNH, das quais 1.830 (34,1%) permanecem em investigação, 878 (16,4%) foram descartadas, e 1.412 (26,3%) foram confirmadas para FA, por critério laboratorial (389; 27,5%) ou por vínculo epidemiológico com outras epizootias em PNH confirmadas por laboratório e/ou com casos humanos confirmados (1.023; 72,5%). O total de epizootias registradas reuniu pelo menos 7.064 animais afetados (Tabela 4). Todas as regiões brasileiras notificaram epizootias em PNH durante o período do surto, sendo que apenas na região Sul não houve nenhuma confirmação. A região Sudeste foi a que concentrou o maior número de epizootias confirmadas (1.170; 82,9%), seguida pelas regiões Norte (120; 8,5%) e Nordeste (97; 6,9%). Os estados que notificaram o maior número de epizootias foram Minas Gerais (1.879; 35,0%), São Paulo (964; 18,0%) e Espírito Santo (888; 16,6%), sendo este último o que teve o maior número de epizootias confirmadas, com 536 (38,0%) (79 por critério laboratorial e 457 por vínculo epidemiológico)⁵ (TABELA 2)

Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde através do boletim epidemiológico n°28/2017 nos ajuda melhor a quantificar o problema que nos é imposto, como podemos ver (TABELA 1) existe um crescimento abrupto entre os humanos contaminados pela febre amarela entre os anos de 1990-2016 comparado ao ano de 2017. De acordo com Massad⁶ em um ano, de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, houve um volume de casos de febre amarela que corresponde ao volume total de casos de febre amarela dos últimos 30 anos do país.

(TABELA 1)

⁴ Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Volume 48, n°28 - 2017. Secretária de Vigilância em Saúde, 2017. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/06/2017_027.pdf>. Acesso em: 11 de nov. 2020.

⁵ Ibidem.

⁶ Nathalia Passarinho. As 3 teses que tentam explicar como a febre amarela rompeu fronteiras da Amazônia e atingiu o Sudeste. BBB Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42919243>>. Acesso em: 10 de out. 2018.

Para além dos contaminados humanos, existe uma preocupação crescente para com os números de epizootias entre os PNH devido a maior facilidade que esses animais morrem quando contaminados. De acordo com a Dr^a. Mariana Dutra Fogaça⁷, bióloga e pesquisadora do Museu Biológico do Instituto Butantan “pode haver uma diferença em como o sistema imunológico de cada espécie reage ao vírus e, por isso, alguns macacos são mais afetados do que outros. Entre as espécies, o bugio é o mais atingido”. Enquanto nas populações humanas, a incidência da forma maligna da doença é de 5% a 10%, levando a óbito entre 40% e 50% daqueles que contraíram a doença nesta forma (casos graves). Nas populações de primatas esta taxa é incrivelmente maior, levando a óbito até 80% da população afetada de bugios (*Alouatta sp.*).

Podemos ver (TABELA 2) a distribuição das epizootias em PNH suspeitas de febre amarela notificadas, no período entre 1º de dezembro de 2016 e 31 de julho de 2017, por gênero, classificação e diferenciação de espécies.

Gênero	Nº de PNH* acometidos		Classificação das epizootias											
			Confirmadas (critério laboratorial)				Em investigação		Descartadas		Indeterminadas		Total	
			Laboratório		Vínculo Epid.		n	%	n	%	n	%	n	%
<i>Alouatta sp.</i>	1.020	14,4	125	32,1	193	18,9	153	8,4	77	8,8	176	14,1	724	13,5
<i>Callithrix sp.</i>	2.511	35,5	120	30,8	257	25,1	1.052	57,5	563	64,1	219	17,6	2.211	41,2
<i>Sapajus sp.</i>	275	3,9	13	3,3	21	2,1	84	4,6	68	7,7	39	3,1	225	4,2
<i>Saimiri sp.</i>	10	0,1	1	0,3	0	0,0	7	0,4	2	0,2	0	0,0	10	0,2
<i>Ateles sp.</i>	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,0
<i>Aotus sp.</i>	1	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	3	0,1
Não informado	3.244	45,9	129	33,2	552	54,0	533	29,1	166	18,9	809	65,0	2.189	40,8
Total	7.064	100,0	389	100,0	1023	100,0	1.830	100,0	878	100,0	1.244	100,0	5.364	100,0

*PNH: primatas não humanos.

*Dados atualizados em 01/08/2017, sujeitos a alterações.

(TABELA 2)

E para além das preocupações referentes ao contágio, existem outras preocupações relacionadas para com os PNH, pois apesar do macaco não ser um dos vetores da doença (não a transmitirem) em várias cidades se encontram registros de PNH que estão sendo mortos/assassinados por causas externas, pela ação humana, muitos desses nem contraíram a doença. Segundo Eleuses Paiva, secretário da saúde de São José do Rio Preto, uma das cidades que registrou esse tipo de ação, “cada vez mais temos registrados causas externas nas mortes de macaco, um deles foi encontrado carbonizado. Um outro também morreu vítima de um

⁷ G1. Macacos são “anjos da guarda” na prevenção contra a febre amarela. G1, 2017. Disponível em <<https://cutt.ly/EgNgBe9>>. Acesso em: 10 de out. 2018.

traumatismo”⁸. Esses dados nos mostram um descompasso entre o discurso científico, as políticas públicas e as populações locais, sugerindo que há uma “falha” no processo de entendimento do fato científico, possivelmente dando início a uma controvérsia sociotécnica tal como formulado por Bruno Latour (2011).

No mais, esta apresentação deseja explorar o quanto o recente surto de febre amarela conecta elementos da ciência e definições normativas na relação entre humanos e animais revelando, por exemplo, formas predatórias de ação contra os PNH. Pretendemos discutir também o quanto o discurso e as práticas científicas, nesse caso, estão descontinuados das práticas de populações humanas atingidas diretamente pela doença.

Febre amarela como componente histórico.

Ano de mangas, ano de febre amarela, costumavam dizer os cariocas, no século passado, expressando em linguagem coloquial a relação que os médicos estabeleciam entre o calor, a umidade e as epidemias de febre amarela. (BENCHIMOL, 2001)

Com base nos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde⁹, a primeira vez em que se tem registros da aparição da febre amarela foi em Pernambuco, por volta de 1685, provocando algumas epidemias pelo estado, e na cidade de Salvador, causando um total de 600 mortes em uma média de 06 anos. Todavia a doença só começa a se tornar uma questão de saúde pública no início de 1850, quando a doença chega à capital do Império, no Rio de Janeiro, e é reconhecida como calamidade pública, em fevereiro de 1850, pela Academia Imperial de Medicina. Segundo estimativas presentes no livro “Febre Amarela, a doença e a vacina, uma história inacabada.” Percebe-se que a febre amarela

atingiu 90.658 dos 266 mil habitantes da cidade, causando 4.160 mortes. Segundo estimativas do dr. José Pereira Rego (1872, p. 159). Isso sem contar os casos não registrados por terem ocorrido em casas particulares, naquela época muito mais impermeáveis ao poder público. Segundo Chalhoub (1999, p. 61), houve quem falasse em até 15 mil vítimas fatais. (BENCHIMOL, 2001, p.26)

Levando em conta os relatos médicos feitos durante o surto de febre amarela de 1850, foi considerado que a doença foi trazida por um navio negreiro que estava vindo de Nova Orleans, chamado Navarre, este chegou ao Brasil em 03 de dezembro de 1849, mas antes disso fez duas ancoragens, uma em Havana e outro em Salvador. Sabe-se que os Estados Unidos também sofreram uma série de epidemias proveniente do vírus amarílico, que foi trazido

⁸ G1. Secretaria encontra mais cinco macacos mortos em Rio Preto. G1, 2017. Disponível em: <<https://cutt.ly/ygNg9Mh>>. Acesso em: 07 de set. 2018.

⁹ Ministério da Saúde. Febre amarela e história. Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/historico.php>. Acesso em: 13 de mar. 2018.

também por navios, provindos do Caribe e das Índias Ocidentais, locais de clima tropicais, favorecendo o alastramento do contágio.

A partir desse momento o Império se viu assolado por uma grande epidemia, e resolveu criar mecanismos para resolver tal problema – não apenas a febre amarela, mas também a varíola, a peste bubônica, a malária, e as disenterias, etc. – no mesmo ano de 1850, foi criada a Comissão Central de Saúde Pública, uma comissão temporária para resolver este primeiro grande surto na cidade do Rio de Janeiro, em setembro do mesmo ano a epidemia foi extinguida, não pela eficiência da comissão, mas sim pela chegada do inverno, interrompendo o alastramento dos vetores/mosquitos (algo que só seria descoberto décadas depois). Após o término desta epidemia, foi criado mecanismos permanentes de manutenção da saúde pública pelo Ministério do Império: a Junta de Engenheiros em 1850/59; a Junta de Higiene Pública em 1850; e em 1851 foi criado um Serviço de Estatística Demográfica, com o intuito de produzir e gerenciar dados sobre a saúde pública no país.

Com o começo da Segunda Revolução Industrial, houve a necessidade de unir os mecanismos criados para a manutenção da saúde pública do Rio de Janeiro, com crescimento da cidade e sua conseqüente modernização, houveram medidas que precisaram ser tomadas, pois acreditava-se na época que os surtos epidêmicos de doenças como a febre amarela se davam por conta das condições precárias de higiene nas cidades, doenças essas que eram contraídas por meio de miasmas – “os pântanos eram considerados os principais focos de exalação de miasmas, os pestíferos gases que veiculavam os agentes causadores da febre amarela e de outras doenças.” (BENCHIMOL, 2001, p.30) Submetendo assim o crescimento da cidade que outra fora espontâneo, a regulamentação, por meio de leis e normas, convencidos de que uma metrópole salubre e moderna findaria com qualquer possibilidade de recorrência das epidemias amarílicas.

O ano de 1850 é marcado por muitos acontecimentos, tais como: O início e o término do primeiro surto de febre amarela urbano registrado pelo Império; a segunda revolução industrial; a criação da Junta de Higiene Pública; a abolição do tráfico negreiro; o crescimento da luta anti-abolicionista; e o crescimento ininterrupto do trabalho assalariado e por conseqüência do capitalismo em sua forma moderna; etc. Mostrando um país passando por inúmeras mudanças, tanto internas, quanto externas, demonstrando um ganho de força, e abrindo precedentes para o deslocamento imagético do país como colônia dissimulada, para um país que se reconfigura para uma nova independência. Neste contexto de 1850 surge um pequeno debate acerca da doença no Brasil, de como é transmitida, dos sintomas, da taxa de

mortalidade, etc. Debate esse que surge em 1850, mas só começa a ser efetivados mesmo após 1879, dando início a um longo processo de controvérsias, descobertas, derrubadas de paradigmas, financiamento internacional, desenvolvimento de vacinas, em suma, deu-se início ao processo de feitoria da Ciência n^o2¹⁰. As teorias em voga da época, se dividiam entre os contagionistas e anticontagionistas, higienistas e religiosos, estas mesclavam crenças na punição divina e na bestialidade do novo continente, com a escravidão e a luta abolicionista, as políticas de saneamento na cidade, e a próxima revolução industrial a começar, o Brasil vai se fazer presente no debate epidemiológico, e a febre amarela marca a historiografia do país, agenciando indiscriminadamente política, história, religião, ciência e economia, deixando de estar presente em epidemias isoladas, e se tornando um problema de caráter nacional.

Entretanto, não cabe a este trabalho e a esta apresentação descrever minuciosamente as etapas de superação da dificuldade no desenvolvimento de uma ciência em elaboração sobre a febre amarela. Eu trago este breve contexto para que seja possível entender o processo de feitoria científico e seus agenciamentos diversos, da Ciência n^o2, e a partir deste discorrer sobre eventos que podem ser chamados de controvérsias sociotécnicas que curiosamente se originam décadas depois do encerramento da fase de elaboração da ciência.

Febre amarela, pragmáticas científicas e hipóteses

Foi exposto de forma muito breve os fatos referentes ao processo de feitoria científico (Ciência n^o2), agora prestemos atenção aos fatos referentes a Ciência n^o1¹¹, a ciência pronta, acabada. Podemos dizer que a febre amarela é uma doença contagiosa febril aguda, esta é causada por um vírus onde os transmissores são os mosquitos, com maior incidência em países

¹⁰ O fazer da Ciência N^o2 apresenta o fato em sua construção, onde a ciência se encontra associada à inúmeras esferas da “sociedade”, da política, a busca pelo financiamento, até as crises ecológicas. Neste momento a “Natureza” não pode ser utilizada como prova absoluta, pois ainda não foi fabricada, e as controvérsias se encontram em aberto (LATOURE, 1997). Neste momento tanto a Natureza, quanto a Cultura, o “meio-ambiente”, a “ecologia”, e a sociedade, não estão separadas em dualidades, tanto no discurso, quanto na ação, eles estão presentes na fabricação do fato, mas de maneira múltipla, incapaz de ser separada, estando presente apenas a etapa da hibridação, mas não a da purificação, como no caso da Ciência N^o1. (LATOURE, 1994; 1997)

¹¹ O fazer Ciência N^o1, a primeira face apresenta o fato concluído apartado de todas as associações que foi possível fazer em sua fabricação, mostrando uma ciência autônoma e imparcial, onde a “Natureza” é exibida como prova absoluta, dada (não fabricada) e transcendente – se encontrando separada da cultura, e a esta só é permitida a imanência. Assim como humanos e não-humanos também se purificam; e o quase-objeto torna-se um simples objeto. É esta a Ciência N^o1, a ciência pragmática, a ciência que faz jus ao acordo modernista, a separação plena do mundo em dicotomias que rejeita, e se não consegue, renegocia toda e qualquer multiplicidade, “qualquer que seja a etiqueta, a questão é sempre a de reatar o nó górdio atravessando tantas vezes quantas forem necessários, o corte que separa os conhecimentos exatos, e o exercício do poder, digamos a natureza e a cultura” (LATOURE, 1994; 1997).

tropicais, como em países na África e nas Américas (principalmente na América do Sul e a central). De acordo com o boletim epidemiológico nº28/2017:

No continente americano, dois ciclos de transmissão são observados: um urbano (febre amarela urbana – FAU) e outro silvestre (febre amarela silvestre – FAS). O urbano tem como principal vetor o *Aedes aegypti* e como principal hospedeiro o homem. Os últimos casos de transmissão urbana no Brasil ocorreram em 1942, no Acre. No ciclo silvestre, os primatas não humanos (PNH) são os principais hospedeiros, e mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes* são os vetores primários. Nesse ciclo, o homem é um hospedeiro acidental.¹²

A preocupação do Ministério da Saúde com a febre amarela e seu status epidemiológico advém do seu potencial de disseminação, e risco de reurbanização da doença, além claro da sua gravidade clínica, com uma taxa de letalidade em humanos em torno de 50% entre os casos mais graves, que correspondem a aproximadamente 10% dos contaminados. A febre amarela é endêmica¹³ na região Amazônica, entretanto a doença e a contaminação pelo vírus amarílico nas últimas décadas têm se alastrado para além desta região, sua circulação viral está se aproximando das grandes áreas metropolitanas, reacendendo a preocupação das autoridades com a doença. Essa circulação viral tem se concentrado na região sudeste e sul do Brasil, principalmente em áreas de Mata Atlântica e deixando de estar associada necessariamente aos ciclos sazonais da doença.

Com base nisso, os temores do Ministério da Saúde se concretizaram parcialmente, não no sentido de uma reurbanização da febre amarela (não que os riscos também estejam completamente descartados), mas em um sentido de aproximação da doença em regiões não endêmicas, como nas áreas de Mata Atlântica, principalmente nos estados que apresentaram uma maior taxa de contaminação, concentrando-se principalmente nas regiões Sudeste, como podemos ver no gráfico abaixo (TABELA 3) sobre a distribuições de casos confirmados de febre amarelo notificados por região e estado do local de infecção provável, população residente, taxa de incidência, óbitos e a taxa de letalidade, do período de 01 de dezembro de 2016 a 31 de julho de 2017, fornecido pelo Ministério da Saúde.

¹² Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Volume 48, nº28 - 2017. Secretária de Vigilância em Saúde, 2017. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/06/2017_027.pdf>. Acesso em: 11 de nov. 2020.

¹³ *Ibidem*.

UF do LPI	Classificação dos casos				
	População	Casos confirmados	Incidência (por 100.000 hab.)	Óbitos confirmados	Letalidade (%)
Norte	17.707.783	10	0,06	5	50,0
AC	816.687	0	0,00	0	-
AP	782.295	0	0,00	0	-
AM	4.001.667	1	0,02	0	0,0
PA	8.272.724	8	0,10	4	50,0
RO	1.787.279	0	0,00	0	-
RR	514.229	0	0,00	0	-
TO	1.532.902	1	0,07	1	100,0
Nordeste	56.915.936	0	0,00	0	-
AL	3.358.963	0	0,00	0	-
BA	15.276.566	0	0,00	0	-
CE	8.963.663	0	0,00	0	-
MA	6.954.036	0	0,00	0	-
PE	9.410.336	0	0,00	0	-
PB	3.999.415	0	0,00	0	-
PI	3.212.180	0	0,00	0	-
SE	2.265.779	0	0,00	0	-
RN	3.474.998	0	0,00	0	-
Centro-Oeste	15.660.988	3	0,02	3	100,0
DF	2.977.216	1	0,03	1	100,0
GO	6.695.855	1	0,01	1	100,0
MS	2.682.386	0	0,00	0	-
MT	3.305.531	1	0,03	1	100,0
Sudeste	86.356.952	764	0,88	253	33,1
ES	3.973.697	252	6,34	83	32,9
RJ	16.635.996	25	0,15	8	32,0
MG	20.997.560	465	2,21	152	32,7
SP	44.749.699	22	0,05	10	45,5
Sul	29.439.773	0	0,00	0	-
PR	11.242.720	0	0,00	0	-
RS	11.286.500	0	0,00	0	-
SC	6.910.553	0	0,00	0	-

(TABELA 3)

Existem três grandes teorias sobre como a febre amarela rompeu as fronteiras da Amazônia (região norte), e causou surtos sem precedentes na história brasileiras, dessas três teorias duas apresentam maiores possibilidade de serem reais, a hipótese primeira e a hipótese segunda (principalmente), já a hipótese terceira jaz desacreditada, apresentando maiores graus de refutabilidade.

A primeira (1) delas diz respeito aos ciclos de migrações urbanas: uma pessoa não vacinada proveniente da região sudeste ou centro-oeste foi picada por um mosquito vetor do vírus amarílico, contraiu a doença, e voltou para a região de origem, região muito provavelmente de Mata Atlântica. Nesta região esta pessoa foi picada por mosquitos, que se tornaram vetores do vírus, contaminando facilmente centenas de macacos, pois os mesmos não possuíam nenhuma defesa para a febre amarela, considerando que estas não são regiões

endêmicas para a febre amarela. É interessante salientar, segundo o professor Aloísio Falqueto, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que essa situação “é um barril de pólvora. A força de transmissão é muito maior, porque já havia o vetor - mosquitos que moravam na Mata Atlântica - e uma diversidade ampla de macacos vulneráveis à febre amarela que nunca tinham desenvolvido anticorpos”¹⁴.

A segunda (2) diz respeito ao deslocamento dos vetores, ou seja, os mosquitos. Os mosquitos do Norte do país, começam a se dispersar no intuito de encontrar bons lugares para colocarem seus ovos, e novas fontes de alimentação sanguínea, saindo da Amazônia e percorrendo novos territórios. De acordo com Ricardo Lourenço¹⁵, do Instituto Oswaldo Cruz, o mosquito pode se deslocar três quilômetros por dia, e o vírus amarílico que além de durar a vida inteira do transmissor, pode também ser transmitido para os seus ovos, assim promovendo uma manutenção da contaminação por febre amarela.

A terceira (3), e última hipótese, já desacreditada, envolve diretamente a ação de uma empresa de capital fechado sobre o meio ambiente brasileiro, sobre humanos e, também incluindo coletivos de não-humanos. Em 05 de novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), que por sua vez causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Segundo Eduardo Massad¹⁶, infectologista e professor da Universidade de São Paulo, a tragédia ambiental de Mariana, fez com que peixes e outros animais morressem, ocasionando por consequência uma diminuição nos predadores naturais dos mosquitos/vetores, acelerando assim o alastramento dos mosquitos contaminados pelo vírus amarílico e espalhando as doenças nas populações remanescentes de macacos. E com o extermínio gradual destes, ocorreu a contaminação dos humanos, por sua vez.

Retomando controvérsias

Existem dois principais grupos de controvérsias sociotécnicas sobre o evento da epidemia de febre amarela no Brasil, o primeiro tipo é referente aos boatos de que os PNH seriam também transmissores da febre amarela. É possível ver nas FIGURAS 1 e 2 campanhas publicitárias informativas do Ministério da Saúde e da Prefeitura do Rio de Janeiro feitas com o intuito de frear a disseminação das *fake news*.

¹⁴ Nathalia Passarinho. As 3 teses que tentam explicar como a febre amarela rompeu fronteiras da Amazônia e atingiu o Sudeste. BBB Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42919243>>. Acesso em: 10 de out. 2018, op. cit.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

(FIGURA 1)

(FIGURA 2)

O segundo grupo é referente a vacina da febre amarela, um grupo de boatos dos mais variados tipos, alguns apontando para uma possível ineficiência da vacina, outros apontando a vacinação enquanto causa primeira do autismo, outros até sugerindo receitas caseiras/tratamentos alternativos para a cura da febre amarela. Iremos nos ater ao primeiro tipo de boatos, pois este é o nosso objetivo e recorte primeiro de pesquisa.

Existe uma série de veiculações midiáticas que noticiaram uma matança generalizada de primatas nos anos de 2017 e 2018 decorrentes desse medo da contaminação pela febre amarela, eu selecionei três trechos de reportagens para exemplificar e ilustrar a questão posicionada.

Os macacos mortos no Rio estão sendo levados ao Instituto Jorge Vaitsman, o órgão municipal responsável pela necropsia dos animais, e os resultados dos exames são assustadores. Há casos de espancamento com múltiplas fraturas, de animais com vísceras estouradas por conta de chutes, casos de envenenamento causados pela ingestão de chumbinho disfarçado em bananas... Nos 25 primeiros dias de janeiro, o instituto recebeu 132 macacos e saguins e 62% deles tinham sinais de envenenamento ou agressões. Entre as vítimas há três exemplares de mico leão dourado, uma espécie que corre risco de extinção.¹⁷

Um macaco encontrado morto com traumatismo craniano em São José do Rio Preto reforça as suspeitas de que os animais estão sendo executados por medo da disseminação da febre amarela na região. Com esse último caso, já são 25 primatas mortos no município [...] dos 25 macacos mortos, 15 a pedradas e pauladas, 4 atados com cordas e 1 carbonizado, apenas um estava com a doença. Pelo menos outras nove cidades têm casos semelhantes ou denúncias.¹⁸

Para piorar, os poucos macacos que sobreviveram à febre amarela ou escaparam do vírus estão sendo vítimas da desinformação. Muitas pessoas matam esses animais por acharem que eles são responsáveis pela propagação da doença. [...] Em todo o ano

¹⁷ María Martin. Febre amarela desata caça bárbara contra macacos no Rio. El País, 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/25/politica/1516892592_161900.html>. Acesso em: 27 de nov. 2018.

¹⁸ Veja SP. Macacos são mortos a pauladas em SP por medo da febre amarela. Veja SP, 2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/macacos-sao-mortos-a-pauladas-em-sp-por-medo-da-febre-amarela/>. Acesso em: 07 de set. 2018.

passado, dos 602 animais mortos, 42% foram assassinados, segundo dados do órgão (Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do Rio de Janeiro).¹⁹

Curiosamente das três reportagens apresentadas, duas (El País e BBC) apresentam a mesma narrativa dos PNH enquanto “sentinelas” e “mártires” da febre amarela, servindo de sobreaviso para as populações humanas de possível surto ou reincidência de febre amarela na região.

As pessoas que estão matando macacos estão atrapalhando o monitoramento da doença. O grande vilão, o transmissor, é o mosquito, não o macaco”, diz Rolim. “O animal, além de ser vítima da doença, é meu indicador. É através dele que as autoridades sabem onde começar a vacinação ou as campanhas para evitar a proliferação de mosquitos para não deixar o vírus chegar ao homem.”²⁰

Ao verifica um volume expressivo de corpos deles (PNH) em determinada região, que autoridades sanitárias e pesquisadores conseguem identificar a presença da febre amarela, traçar o possível trajeto do vírus - conforme os corredores da floresta existente - e planejar ações de imunização das pessoas.²¹

De modo geral, tanto a morte de PNH pela ação humana, quanto a morte destes pelo vírus amarílico tem preocupado os especialistas, pois os primatas não humanos também ocupam uma posição de manutenção ecológica na natureza, sendo os responsáveis pela dispersão de sementes de árvores frutíferas, em sua maioria, no solo das matas. O desaparecimento de algumas dessas espécies impacta de maneira muito negativa a floresta, diminuindo a capacidade de reprodução de determinadas espécies de árvores, e auxiliando na redução de biomassa da floresta, extinguindo assim uma relação de mutualismo entre diversos espécimes de macacos e espécimes de árvores de troncos altos e densos, provocando assim uma diminuição de ambos, isto sem levar em conta o extermínio pela ação humana.

Os parques ecológicos, as matas, as zonas de proteção ambiental começam a ficar mais silenciosas, os bugios já não existem mais em alguns desses locais, e em outros sobram poucos representantes das espécies, isto acontece porque o vírus agora caminha em lugares aos quais nunca pertenceu, a expansão da febre amarela não acontece por casualidade da natureza, mas sim devido ao impulsionamento humano, e isso não diz respeito a sua origem no “novo mundo”, mas também as ações antrópicas, e as medidas ausentes para tentar refrear esse extermínio silencioso nas matas.

¹⁹ Nathalia Passarinho. 'Se matarem macacos, mosquitos vão atrás de sangue humano': como massacre de primatas é tiro no pé contra febre amarela. BBB Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42886676>>. Acesso em: 07 de set. 2018.

²⁰ María Martín. Febre amarela desata caça bárbara contra macacos no Rio. El País, 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/25/politica/1516892592_161900.html>. Acesso em: 27 de nov. 2018, op. cit.

²¹ Nathalia Passarinho. 'Se matarem macacos, mosquitos vão atrás de sangue humano': como massacre de primatas é tiro no pé contra febre amarela. BBB Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42886676>>. Acesso em: 07 de set. 2018, op. cit.

Tensionando macacos modernos

O grande problema que nos é colocado, é que para além de humanos estarem sendo contaminados, os PNH também estão, e nessa equação os primatas são vítimas duplas ou triplas, vítimas dos humanos; vítimas do vírus amarílico; e quiçá vítimas da ciência e do laboratório que os deixam para morrer na condição de marcados epidemiológicos.

Os dados, a contextualização, a historiografia, cumprem aqui um papel de extrema importância neste texto, estes subsidiam a solidez do tecido social num primeiro momento, e num segundo momento expõe a fragmentação do mesmo, e é tendo em vista as preocupações crescentes de pesquisadores, primatologistas, acadêmicos em geral e também das instituições oficiais e governamentais, que se faz necessário entender quem são esses PNH (primatas não humanos). Visando algo para além de uma proteção que recaia numa crítica ambientalista utilitarista e secular que trate do primata como algo coisificado, e não um sujeito passível de sofrimento e possuidor de um mundo que embora ‘natural’, não seja manipulável com o bem querer das forças ocidentais e do bem-estar científico.

Os bugios foram os mais afetados porque possuem uma imunidade bem mais baixa em relação às outras espécies de macacos, afirma Sérgio Lucena, professor de ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UNIFES) e diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Além deles, mais cinco espécies de primatas foram afetadas pela epidemia.²²

Os bugios pertencem à família *Atelidae*, subfamília *Alouattinae*, gênero *Alouatta*. São subdivididos em inúmeras subespécies e algumas linhas da primatologia controversamente os dividem/dividiu em algumas espécies também - a taxonomia deste gênero de primatas do “novo mundo” é complexa e em seu processo de formação científica já admitiu algumas variações²³, todavia iremos considerar as convenções usuais -. O bugio-ruivo pode ser chamado popularmente de guariba, barbado ou gritador, e apresenta em suas características gerais um osso hioide desenvolvido especificamente para emitir vocalizações mais potentes, funcionando como uma casa de ressonância para suas cordas vocais, seus “gritos” na mata podem ser ouvidos

²² Júlia Dias Carneiro. Febre amarela pode acelerar extinção de macacos ameaçados. BBC Brasil, 2017. Disponível em: <https://encurtador.com.br/fILV4> > Acesso em: 07 de set. 2017.

²³ A partir de meados do século xx até o presente o nome *Alouatta* vem sendo utilizado pelos autores à exceção de poucos, em particular, MIRANDA-RIBEIRO (1914), o qual levantou algumas questões sobre o nome correto para indicar os macacos bugios. MIRANDA-RIBEIRO (1914) argumentou que o nome *Cebus* deveria ser o correto para os macacos bugios, pois ERXLEBEN (1777) ao descrevê-lo, colocou primeiramente em sua lista de espécies, *Cebus belzebul* e *C. seniculus*. O argumento apresenta o por MIRANDA-RIBEIRO (1914) não tem fundamento, pois se baseia na relação entre a espécie-tipo e a sua posição na lista fornecida pelo autor, e não em sua designação propriamente dita. Considerando a indicação de *Simia belzebul* como sua espécie-tipo (por monotípia) e a caracterização inequívoca feita por LACÉPÈDE (1799), *Alouatta* deve ser o nome mantido para os macacos bugios. (GREGORIN, 2006, p.71-72)

até cinco quilômetros de distância, sendo este um dos aspectos mais marcantes da espécie, e o levando no nome - gritador.

Para além do bugio, outras espécies também estão sendo afetadas, (como indicado pela TABELA 2) pela ação da febre amarela, e agora também pela predação humana temerosa de contrair a doença, por mais que o discurso oficial diga que primatas não são vetores da doença. Estas são: o sauí/guigó, saguinde-cara-branca, muriqui do norte e mico leão dourado, dessas espécies mais de metade se encontram em extinção, todavia o caso do bugio se torna mais delicado devido a sua alta taxa de mortalidade para com o vírus amarelado, provocando em torno de 80% a 90% de mortalidade nesses primatas, isso sem contar o extermínio pela ação humana, e a fuga de seus habitats por degradação também humana.

Conhecidos pelo sonoro "ronco" que vocalizam, sua falta reverbera pelas florestas. "As matas ficaram silenciosas", diz Lucena. "É o que a gente mais ouve quando falamos com pessoas que trabalham ou moram na região."²⁴

Há aqui uma necessidade primária de tentar compreender quais as responsabilidades que os órgãos governamentais competentes têm para com os primatas não humanos, mas não só, há também a necessidade de entender o que são esses primatas para o discurso oficial. Pois ao que me parece o primata/macaco/símio possui uma mera posição expiatória, na medida em que a matança desses animais só é vista como um problema na medida em que esbarra nas margens humanas, no momento em que essas mortes invadem o mundo humano e o deslocam para um mundo de caos, neste exato momento as forças institucionais agem, não em defesa ao macaco ornamental, mas sim em defesa ao mundo da cultura, a solidificação das margens reificadas das coisas e dos seres.

O macaco, o primata, o PNH vai se apresentando ao redor deste texto, deste evento que a febre amarela é, através de muitas facetas. Facetas essas que tentam escapar do contingente de primata enquanto espécie a todo custo. Estas são: o macaco-vilão vetor, é aquele que se origina através das *fake news*, das proposições acientíficas, é o macaco assassinado apresentado como vetor da doença, o macaco do *frisson*, do pânico e do medo, é também o macaco da intrusão; o macaco-científico-laboratorial, este é o macaco técnico, o macaco da ciência triste²⁵, o macaco que não deve ser morto, pois serve de grande utilidade para o mapeamento da doença, é o macaco como diria Guilherme Sá (2013) que sofre uma transubstanciação do macaco-sujeito-floresta em macaco-objetos-laboratório, é o macaco alinhado a noção de purificação

²⁴ Júlia Dias Carneiro. Febre amarela pode acelerar extinção de macacos ameaçados. BBC Brasil, 2017. Disponível em: <https://encurtador.com.br/fILV4> > Acesso em: 07 de set. 2017, op. cit.

²⁵ DIAS, Jamille Pinheiro; VANZOLINI, Marina; SZTUTMAN, Renato; MARRAS, Stelio, BORBA, Maria; SCHAVELZON, Salvador. Uma ciência triste é aquela em que não se dança – Conversações com Isabelle Stengers. *Revista de Antropologia*, v. 59, n. 2, p. 155-186, 2016.

científica²⁶ (LATOURE, 2011), é o macaco que é quantificado através de padrões cientificamente aceitos, é o macaco deixado para morrer; o macaco-espécime-natureza-cultura, este é o macaco tradicional, é macaco aprisionado no zoológico, o macaco dos documentários, o macaco do *national geographic*, são os macacos catalogados em latim, é o macaco selvagem, e em última instância é o macaco do antropoceno, um macaco que se vê expulso de seus territórios, o macaco das paisagens devastadas, o macaco das ruínas, é o macaco que vai ser delegado “aos bancos de germoplasma enquanto suas paisagens multiespécies são destruídas.” (TSING, 2015); o macaco do direito, é o macaco dos contrastes e das contradições, o macaco que nos mostra como os animais são tratados juridicamente no Brasil, é o macaco reservado na qualidade fixa de objeto, é o macaco que quando transborda de sua significação reificada é levado ao tribunal, é o macaco zelado “no direito brasileiro, como coisa que não deve ser tratada com crueldade, conclusão filosoficamente muito estranha, pois coisas não podem ser bem ou maltratadas coisas não possuem vida nem sensibilidade. Animais, sim” (JESUS, 2016); o macaco-político-midiático, este é o macaco que retroalimenta a controvérsia sociotécnica, o macaco que notifica o *frisson*, o desespero e o medo, mas que também o alimenta de certa forma, o macaco do bombardeamento da informação, o macaco que tenta retomar a confiabilidade científica das populações afetadas, é o macaco inserido em uma rede ampla composta por diversos personagens e objetos, o macaco da mídia é o macaco que arranha e que pertence a esse mecanismo retroalimentando, que as vezes purifica, e que as vezes profana a tradução científica. (SÁ, 2013)

Tensionando macacos cosmopolíticos, quiçá ontológicos

Os bugios não só são animais gritadores, os bugios não emitem apenas vocalizações através de um osso hioide mais desenvolvido. Há outras diversas relações que escapam a reificação e apreensão natureza-cultura dos modernos, a exemplo temos os Guajá no artigo “Macacos também choram, ou esboço para um conceito ameríndio de espécie” (GARCIA,

²⁶ O processo de hibridação ‘fábrica’ provas múltiplas contraditórias a dualidade remanescente do estatuto moderno, ao se embaralhar com esses selfs, ameaçando o discurso do mesmo, que prevê uma ciência autonomista, dual e inteiriça. O processo de purificação (posterior) surge no exato momento que a caixa-preta da ciência se encerra e o fato se consolida, delegando aos selfs uma posição velada, os escondendo sob as separações duais, ora de natureza, e ora de objeto. Então se o discurso científico diz que estes são fatos autônomos, proveniente das leis naturais, transcendentais e impessoais, é porque o processo de purificação permite tamanha alegação, fazendo de uma simetria por óbvia, duas assimetrias que se contradizem, onde a prática se resolve sem nunca se expressar (LATOURE, 1991; 1994; 1997)

2018), onde os bugios cantam²⁷ e brincam, se apresentam tanto quanto caçáveis, quanto criáveis, partilhando com os Guajá uma relacionalidade outra não capturada pelas controvérsias sociotécnicas modernas.

Os bugios são exemplos de espécies companheiras²⁸ para com os Guajá, “obedecendo” relações difusas, ora sendo comida, ora sendo animais criados, mas isso não é uma bagunça epistemológica, existem fronteiras bem claras sendo delimitadas:

o que se cria não se mata, o que se mata não foi criado, e isso não pode ser trivial. Davi Kopenawa, por exemplo, horrorizado com os hábitos alimentares dos brancos deixa bem claro: “Não queremos comer animais de criação. Achamos nojento e nos dá tonturas!” (GARCIA, 2018, p.192)

O que aqui se constitui é um andar com, onde a morte não significa assassinato, onde há uma aliança entre aquilo que entendemos por espécies, onde é possível conceber alianças sem reificar ou transformar animais em objetos, onde tanto homens e mulheres, quanto macacos se afetam mutuamente, constituindo uma espécie de acordo simbiótico, e simbiose não significa que não há predação, significa que existem relações, existe um estar junto, e também existe contingência nessas relações, incertezas, perigos e possibilidades de fracasso, o que já é muito mais que uma mera operacionalização ou quantificação da natureza dentro de enclaves especistas e modernos.

Não cabe aqui nos desdobrarmos sobre o conceito ameríndio de espécie ou sobre os pormenores das relações bugios-Guajá, mas é vital entendermos que os “próprios Guajá nos ensinam que existem outros agenciamentos que fazem dos bugios seres muito mais complexos do que aquele a que o surto de febre amarela os reduz.” (GARCIA, 2018, p.198) Cabe aqui entendermos que estamos contando só metade da história, ou menos ainda, pois os bugios e também os outros primatas afetados, existem para além da imprensa, da ciência, do direito, etc.

E isto não quer dizer que os Guajá não se preocupam com a febre amarela, mas fazem isso sem precisar recorrer ao controle sobre a natureza.

Para os meus amigos, a febre amarela não só não é da natureza dos bugios, como eles tampouco seriam simplesmente “espécies sentinelas”, prontas para morrer em benefício da humanidade. Enfim, “não é matar que nos leva ao extermínio, mas sim tornar os animais matáveis” [...] Se perdemos o controle sobre a natureza – e no caso desse surto nós perdemos completamente -, ela se transforma em nossa inimiga, e temos que ou exterminar os macacos, como vem fazendo parte da população, ou os

²⁷ Então, se no universo guajá macacos podem cantar, imaginem o que mais eles não são capazes de fazer. Falo de coisas muito práticas, como amolar facas, por exemplo. Os macacos-prego das aldeias onde trabalho são capazes de fazê-lo, como já testemunhei. [...] Os macacos nos levam para esse outro mundo e modo de vida compartilhado, como quero apresentar aqui. (GARCIA, 2018, p.185)

²⁸ HARAWAY, Donna J. O manifesto das espécies de companhia: cães, pessoas e a outridade significativa. Trad. de Sandra Michelli da Costa Gomes. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.

macacos devem morrer para nos proteger, como “índícios de onde a febre está se espalhando”. (GARCIA, 2018, p.199)

E justamente por isso o bugio, os primatas afetados de modo geral, são animais cosmopolíticos (e quiçá ontológico) num sentido de não obedecerem às fronteiras delimitadas pelos modernos. Então o que aqui seria estabelecido como uma controvérsia sociotécnica me parece agora tomar outros contornos, talvez seja então uma controvérsia cosmopolítica ou talvez ontológica onde os significados vazam de uma rede a priori ocidental, moderna e científica e passa a estabelecer conexões em outros cosmos e modos de conceber a prática de diferenciações de ser e estar no mundo, ou em mundos.

De uma maneira um tanto alegórica, podemos entender que o PNH neste jogo científico de purificação e hibridação, para além de suas significações modernas e duais (natureza-cultura), transborda para um universo ou um cosmo dentre muitos outros cosmos, onde a reificação da natureza não é via de regra. O PNH e suas controvérsias passam a ser dimensionados de forma cosmopolítica (STENGERS, 2018a), ou seja, estes são (se fazem) chamados para ouvir as consequências daquilo que se encontra em suspenso pelos mais variados agentes modernos (política, ciência, mídia, direito, etc.), mas isto só não me parece o suficiente.

As ontologias políticas (STENGERS, 2018b) são acionadas para tratar da questão do compromisso, chamando o PNH a testemunhar, se antes os primatas se contorciam e se multiplicavam pelo processo de hibridação entre os diversos agentes modernos, e se no fim de cada controvérsia sociotécnica eram novamente enclausurados pelo processo de purificação, hoje os primatas não só são associados, como também associam, e se intrometem em uma história que deixa de ser excepcionalmente humana. (TSING, 2015)

Conclusão

A questão que nos é colocada em última instância é como estes macacos nos ajudam a pensar? Cabe a nós perceber que as faces deste surto não são apenas uma anomia que desestabiliza o tecido social, mas estas faces agem como um lembrete de que o tecido social nunca foi inteiriço, ou inteiramente social/cultural, moderno e universal. Aqui existe a obrigação de entender o surgir dessas controvérsias como o apontamento de um outro caminho, um caminho que não respingue na construção de uma ciência universal, uma ciência branca e branda, uma ciência imparcial ou pretensamente autônoma.

E isto não é um manifesto científico, mas sim uma defesa de uma ciência parcial²⁹, de uma ciência que dance³⁰ (DIAS et al, 2016), “feminista”, comprometida, que possa partilhar de sofrimentos alheios para além da causalidade humana, aderindo à antigos e novos modos de pensar que não recaiam sob os postulados dicotômicos. Pois me parece muito fácil alocar a responsabilidade para o extermínio de macacos e a expansão da febre amarela nas populações locais, nos menos “informados” mantendo uma narrativa típica da historicidade das “coisas” onde a falha do projeto moderno jaz sob o “amoderno”, o parvo, e não sob as apólices de seguro que nunca se cumprem, profetizadas pelos esclarecidos.

Se eu comecei falando de controvérsias, agora eu termino falando de intrusão (STENGERS, 2015), num sentido “stengeriano”, onde já não há depois, mas sim o aqui e o agora. E agora é que devemos aprender a responder e fomentar ou estimular práticas cooperativas para com aqueles e aquelas (humanos e não-humanos) que saibam compor com Gaia, e proponham que no momento de realização da destruição deste mundo, seja possível construir diálogos e reconstituir a possibilidade de outros mundos possíveis (BLAZER; DE LA CADENA, 2018, p.4; STENGERS, 2015, *passim*)

A febre amarela é só mais um exemplo, dentre muitos outros, de intrusão neste mundo ocidental que não está preparado para lidar com a atribuição de responsabilidade da atividade antrópica; para com a emergência do antropoceno; para com a assembleia de viventes que é delegada ao enclastre das coisas, da reificação. Se um macaco, um vírus e um mosquito puderam bagunçar tantas instituições, tantos órgãos, tantos especialistas, etc., é sinal de que devemos nos preocupar e nos comprometer para com algo além do excepcionalismo humano que nos cega (TSING, 2015).

Para fins de atualização e promessa de que a intrusão ainda continua, trago aqui alguns dados: No dia 09 de novembro de 2020, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a morte de um macaco por febre amarela e, de acordo com a pasta, foi realizada uma ação de bloqueio vacinal contra a doença na mesma segunda feira³¹; até o dia 30 de outubro de 2020 foram confirmados sete macacos mortos por febre amarela só em Goiás, a Secretaria

²⁹ HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. *Cadernos Pagu*, n. 5, p. 7-41, 1995.

³⁰ “ Que efeito produzirá a ciência que se sente e dança antes da que se faz e dorme? Dança de sujeitos e objetos que trocam de posição e compõem-se mutuamente, nunca estando prontos de partida, mas abertos a supressa, criações e descobertas. Se são construídos, trata-se sempre de coconstruções.” (DIAS et al, 2016, p.157)

³¹ Afonso Ferreira. Secretaria de Saúde confirma morte de macaco por febre amarela no DF. G1, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/11/09/secretaria-de-saude-confirma-morte-de-macaco-por-febre-amarela-no-df.ghtml>> Acesso em: 11 de nov. 2020.

Epidemiológica ressalva que em Goiânia em torno de 200 mil adultos e 20 mil crianças ainda não receberam suas doses da vacina de febre amarela³².

Para efeitos de comparação imediata, estamos todos hoje em quarentena (em maior ou menor medida) enclausurados dentro de nossas casas devido a ameaça de um vírus. Estudos prévios sugerem que o novo coronavírus advém de uma espécie de morcego que vive nas florestas Chinesas, e que o pangolim (um tipo de tatu) pode ser o hospedeiro intermediário entre vírus e ser humano, o fato é que ambos os animais são consumidos na China, e ambos possuem seus biomas em regime de estresse para com a atividade antrópica (LAGROU, 2020). O “culpado” da vez não é macaco, mas sim o morcego, talvez o pangolim.

As epidemias são o resultado do desmatamento e da extinção dos animais que antes eram seus hospedeiros simbióticos. As epidemias são também o resultado de uma relação extrativista das grandes cidades com as florestas. Elas surgem nas franjas das florestas ameaçadas, nos interstícios da fricção interespecie e de lá são rapidamente transportadas para o mundo inteiro através de caminhões, barcos e aviões. E não é somente a caça cujo stress causa pandemias, outros animais também sofrem e causam doenças. Estes são prisioneiros de outra área intersticial entre a floresta e a cidade, a área rural do grande agronegócio alimentício, notória para o surgimento de novas gripes virulentas que podem virar pandemias. É nas grandes criações industrializadas de galinhas e porcos confinados que surgiram há alguns anos a chamada ‘gripe suína’ e outras que foram um prenúncio do vírus que observamos hoje. (LAGROU, 2020)

O fato é que fomos avisados, fomos avisados pelas ontologias de muitas gentes, fomos avisados por Ailton Krenak (2019; 2020), por Davi Kopenawa (2015), pelos cientistas das ciências que dançam, pelos primatologistas afetados, pelas pesquisadoras parciais, pela literatura, etc. Somos seres holobiontes (HARAWAY, 2014), vivemos em confluência³³, em relações constantes de trocas, colecionamos uma vastidão de entidades dentro de nós, dependemos de bactérias para compor nossos intestinos e estômagos, lutamos uma batalha constante para com os vírus e suas relações parasitárias, e apesar de tudo que a ciência descobriu, e o que os outros sempre souberam, ainda assim negamos essas dependências.

E a assembleia de viventes nos lembra dessa dependência, de uma forma ou outra, como no livro “Sobre os ossos dos mortos” de Olga Tokarczuk, onde nos é dito muita coisa, mas de maneira geral o que fica é que o caçador cai, e o animal não para; é que o caçador tenta fugir, e o animal tenta lutar; é que o animal avança com raiva sobre o caçador, e que mesmo assim essa

³² Guilherme Rodrigues. Sobe para sete o número de macacos mortos por febre amarela em menos de um mês em Goiás. G1, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/10/30/sobe-para-sete-o-numero-de-macacos-mortos-por-febre-amarela-em-menos-de-um-mes-em-goias.ghtml>>. Acesso em: 11 de nov. 2020.

³³ Termo cunhado pelo mestre Antônio Bispo (SANTOS, 2018), o que se concebe aqui é que “nem tudo que se junta, se mistura”, ou que durante nossa vida participamos de processos de troca constantes, onde há a necessidade de formação de alianças temporárias e/ou peremptórias, o que não designa de modo algum uma mistura indiscernível de elementos, mas sim relações outras que não resultam na destruição do outro, mas sim em equilíbrio.

cena não tem final, talvez só possamos fazer prognósticos, não sabemos o que acontece depois, nem com o caçador, nem com o cervo; nem com o homem, nem com o animal. (Tokarczuk, 2019, p.209)

Que mundo é esse? O corpo de um ser transformado em sapatos, almôndegas, salsichas, num tapete junto à cama, num caldo preparado à base dos ossos de um outro ser [...] essa grande matança cruel, insensível, mecânica, sem nenhum remorso, sem nenhuma pausa para pensar, embora muito pensamento esteja implicado a filosofias e teologias engenhosas. Que mundo é esse onde matar e causar dor é tido como algo normal? O que diabo acontece com a gente? [...] Os animais mostram a verdade sobre um país. A atitude em relação aos animais. Se as pessoas tratarem os animais com crueldade, não adiantará de nada a democracia ou qualquer outra coisa. (Tokarczuk, 2019, p.90-91)

E no pior dos prognósticos, talvez em 2021, os morcegos de Wuhan agonizem, os restantes sejam vistos apenas em zoológicos ou encomendados em taxidermias. A humanidade passe a matar qualquer animal que acredite ser responsável pela pandemia da vez. Malária, febre amarela, coronavírus, gripe suína, a lista é interminável... Pangolins, macacos, gatos, cachorros, vacas, porcos, e a lista continua interminável.... Talvez a excepcionalidade de determinados humanos sobreviva, aqueles esquisitões de bermudas cáquis, suas gentes sem tinta e sem cor. Mas talvez, aqueles que beiravam a borda já tenham caído, e com eles os avisos e sobreavisos de cuidado. Os Huni Kuin avisaram; os Achuar avisaram; os duplos se aproximam; a mãe da caça se aproxima; a abóbada celeste estremece, não restou ninguém para sustentá-la. A primeira onda pandêmica talvez tenha servido como aviso. A segunda onda, vingança³⁴.

Bibliografia

BENCHIMOL, Jaime Larry. *Febre amarela: A doença e a vacina, uma história inacabada*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2001.

BLASER, Mario; DE LA CADENA, Marisol. *Introducion: Pluriverse – Proposals for a World of Many Worlds*. In: _____. (Ed.). *A World of Many Wolrds*. Durham: Duke University Press, 2018. p. 1-22.

DIAS, Jamille Pinheiro; VANZOLINI, Marina; SZTUTMAN, Renato; MARRAS, Stelio, BORBA, Maria; SCHAVELZON, Salvador. *Uma ciência triste é aquela em que não se dança – Conversações com Isabelle Stengers*. *Revista de Antropologia*, v. 59, n. 2, p. 155-186, 2016.

GARCIA, Uirá. *Macacos também choram, ou esboço para um conceito ameríndio de espécie*. *Revista de Estudos Brasileiros*, Brasil, n.69, p.179-204, abril. 2018.

HARAWAY, Donna J. *O manifesto das espécies de companhia: cães, pessoas e a outridade significativa*. Trad. de Sandra Michelli da Costa Gomes. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.

_____. *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*. New York: Routledge, 1989.

³⁴ Apesar de Gaia, em sua versão "stengeriana", não ser dada a vingança, pois a própria Gaia não está ameaçada, portanto ela não pede nada. (STENGERS, 2015, p.40-41) Para fins pedagógicos usemos a versão de Lovelock (2016).

- _____. *Tentacular Worldings in the Chthulucene*, 2014. Videoconferência. Disponível em: <<https://thethousandnamesofgaia.wordpress.com/>>. Acesso em: 23 de out. 2019.
- JESUS, Carlos Frederico Ramos. *O animal não-humano: sujeito ou objeto de direito?* Diversitas, v.5. 2016.
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- KRENAK, Ailton. *O amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- KOPENAWA, Davi. *A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- LAGROU, Els. Nisun: *A vingança do povo morcego e o que ele pode nos ensinar sobre o novo coronavírus*. Disponível em: https://blogbvps.wordpress.com/2020/04/13/nisun-a-vinganca-do-povo-morcego-e-o-que-ele-pode-nos-ensinar-sobre-o-novo-corona-virus-por-els-lagrou/#_edn1. Acesso em: 12 de nov. 2020.
- LATOUR, B & WOOLGAR, S. *A vida de laboratório: A produção dos fatos científicos*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.
- LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: Ensaio de antropologia simétrica*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
- _____. *A esperança de pandora: Ensaio sobre a realidade dos estudos científicos*. Bauru, São Paulo: EDUSC. 2001.
- _____. *Ciência em ação: Como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora*. São Paulo: Editora UNESP, 2011.
- _____. *Jamais fomos modernos: Ensaio de antropologia simétrica*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
- _____. *Cogitamus: Seis cartas sobre as humanidades científicas*. Rio de Janeiro: Editora 34, 2016.
- LOVELOCK, James. *A vingança de Gaia*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006
- SÁ, Guilherme. *No mesmo galho: Antropologia de coletivos e animais*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013.
- SANTOS, Antonio Bispo. *Somos da terra*. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, número 12, página 44 - 51, 2018.
- STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- _____. *A proposição cosmopolítica*. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 442-464, abr. 2018a.
- _____. *The Challenge of Ontological Politics*. In: *A World of Many Worlds*. (Ed.). *A World of Many Worlds*. Durham: Duke University Press, 2018. p. 83-11
- TOKARCZUK, Olga. *Sobre os ossos dos mortos*. São Paulo: Todavia, 2019.
- TSING, Anna. *Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras*. Ilha Revista de Antropologia, [s.l.], v. 17, n. 1, p.117-201, 25 nov. 2015. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2015v17n1p117>.